

AMIR TEMUR VA TO‘XTAMISHNING O‘ZARO MUNOSABATLARI

Boydedayev Dostonbek Xusniddin o‘g‘li

Namangan davlat universiteti Tarix yo‘nalishi talabasi

Tel: 93 190-26-06 e-mail: boydedayevdostonbek7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘lkamiz tarixidagi eng shonli saltanatga hukmronlik qilgan siymo- Amir Temurning Oltin O‘rda hukmdori To‘xtamish bilan munosabatlari, o‘rtadagi ziddiyat sabablari va oqibatlarini haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, To‘xtamish, Tarak, Qunduzcha, O‘rusxon, Oltin O‘rda, Oq O‘rda, Jo‘ji ulusi.

Kirish: XIV asrning 70-yillariga kelib, Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatga asos solinganidan so‘ng, Amir Temur davlatida ichki barqarorlik ancha yaxshilanib bordi. Endi Amir Temur tashqi xavfsizlik masalalariga ham jiddiy e‘tibor qarata boshladi. Jumladan, o‘z davlatiga chegaradosh bo‘lgan hududlarga katta e‘tibor qaratdi. Ana shunday hududlardan biri Oltin O‘rda davlati edi.

Bu davrda Oltin O‘rdada ichki birlik izdan chiqqan bo‘lib, Amir Temur hokimiyatni qo‘lga olishda To‘xtamishga katta yordam berdi. Shu tariqa ular o‘rtasidagi munosabat boshlandi. Voqealar rivojini ushbu maqolada batafsil yoritishga harakat qilamiz.

Asosiy qism: Amir Temur saltanatiga xavf solib turuvchi kuchlar hali bartaraf etilmagandi. Bir tomondan, Mo‘g‘uliston xonlari Chig‘atoy ulusini birlashtirishga intilib tinchlik bermasdi. Ikkinchi tomondan, Oltin O‘rda va Oq O‘rdaga bo‘linib ketgan Jo‘ji ulusi xonlari ham shimol va Xorazm tomondan xavf solib turardi. Biroq bu davrda Amir Temur davlati uchun eng kuchli xavf Oq O‘rda va Oltin O‘rda edi. Endilikda Amir Temur Oltin O‘rdaga zarba berib uni kuchsizlantirishga intiladi. Lekin Jo‘ji ulusini o‘z davlatiga qo‘shib olishnimas, Oltin O‘rdaning Movarounnahrda tutashgan sharqiy qismini o‘z ta‘siri ostiga olish hamda Saroy Berka orqali o‘tadigan karvon yo‘lini Movarounnahrda burib yuborishni ko‘zlaydi. Oltin O‘rdada toj-u taxt

uchun ayovsiz kurash boshlangandi. Bunday jarayonda ba'zi chingiziylar turli tomonga qochib jon saqlaganlar. Ulardan biri To'xtamish Oq O'rdadan qochib, Samarqandga keldi[1].

Amir Temurning Oltin O'rda, Mo'g'uliston, Xuroson, Seiston, Shimoliy Hindiston kabi mintaqalarga harbiy yurishini, bir tomondan, ularni o'z ta'sir doirasiga tortishdan iborat edi, deb hisoblasak, ikkinchi tomondan, tarixiy-madaniy jihatlardan yaqin mintaqani birlashtirish niyatida amalga oshirilgan harakat edi, deyilsa har jihatdan to'g'ri bo'ladi[2].

Oltin O'rda xoni O'rusxon, asli Dashti Qipchoq o'zbeklaridan, To'y Xo'ja O'g'loni, ya'ni To'xtamishning otasini, 1376-yil Rusiyaga yurishdan bosh tortgani uchun yasoqqa tortdi. O'ch olish uchun To'xtamish uning o'g'illaridan birini o'ldirdi va o'sha davrda uni o'z panohiga olishi mumkin bo'lgan birdan-bir himoyachi- Amir Temur huzuriga bordi[3].

Biroz vaqt o'tgach To'xtamish O'rusxonning o'g'li Qutlug' Qiya bilan urushib, yengiladi va yana Temurbekning huzuriga qaytib keladi. Bu safar Temur uni yanada iliq kutib oladi va Sabronga yuboradi. Bu gal O'rusxonning kata o'g'li To'xta Qiya ko'p askar bilan keladi. Jangda To'xtamish qaqshatqich zarbaga uchraydi va uni Sirdaryo bo'yida Amir Temurning odami o'limdan qutqarib qoladi.

Amir Temur Dashti Qipchoqdan ketganidan so'ng O'rusxonning boshqa o'g'li- Temur Malik To'xtamishga hujum qilib, uni yengdi. To'xtamish yana Amir Temur huzuriga qochadi. Temur unga katta qo'shin berib, Sig'noqqa olib boradi va xonlik taxtiga ko'taradi. To'xtamish 1378-yil bahorida Dashti Qipchoq poytaxti Saroyini oladi va Jo'ji ulusining xoni bo'ladi.

Sig'noqdagi muvaffaqiyatdan so'ng To'xtamishning eng yaqin yordamchilari Amir Temurning yordamiga munosib javob qaytarish lozimligini ta'kidlashadi. Jumladan, O'rung Temur To'xtamish tomonidan berilgan mukofotlarni olgandan so'ng quyidagi fikrlarni bildiradi: "Xon hazratlari! Amir sohibqiron bizga ko'p in'omlar va zo'r tarbiyatlar qildilar. Uning bizga ko'rsatgan iltifoti va homiyligi haqqini bajo keltirish biz uchun ham qarz, ham farzdir. Hamisha ul zoti muruvvatini nazarda tutib,

turli munosib xizmatlar bilan unga yaqinlashaylik va xolis munosabatlarning asosini kulfatdan asraylik"[4]. Bu fikrlarga boshqa beklar ham qo'shiladi va ushbu voqea To'xtamishga jiddiy ta'sir etadi. U dastlab Temur oldida qarzdorlik g'oyasini o'zi uchun qabul qiladi. Lekin vaqt o'tishi bilan To'xtamishning qarashlari, maqsadlari o'zgarib boradi.

Milodiy 1381, sharq taqvimi bo'yicha tovuq yili Temur qirq besh yoshga to'ldi. Turon saltanati tobora mustahkamlanib bormoqda edi. Yaqindagina To'xtamishxon xali O'rusiyada Kulikovo jangidagi mag'lubiyatdan so'ng o'ziga kelolmagan Mamay qo'shinini butkul tor-mor etib tashladi. Qismatning bunday og'ir zarbalariga dosh berolmagan Mamay vafot etdi. Oq va Oltin O'rdani birlashtirish imkoniyati tug'ilgandi. Shuning uchun ham shimoliy sarhadlaridan butunlay ko'ngli to'q bo'lgan Temur bor e'tiborini savdo yo'llarini qo'riqlashga sarflardi[5].

Lekin hokimiyat lazzati To'xtamishning asl yuzini ko'rsata boshladi. U endi Temur huzuriga elchilarini yuborib, minnatdorchilik bildirishni bas qildi. Temur dastlab buni davlatni birlashtirish yo'lidagi tadbirlar ko'pligidan deb bildi. Lekin o'rdalar birlashgandan so'ng ham To'xtamish ko'mak uchun Amir Temurga rahmat aytmadi. Bu qaysidir ma'noda ochiqchasiga itoatsizlik belgisi edi.

1386-yil boshlarida To'xtamish 90 ming qo'shin bilan Tabrizga keldi, Ozarbayjon hududlarini taladi va kelgan yo'lidan ortga qaytib ketdi.

To'xtamishning asosiy maqsadi Eronni to'liq bosib olish edi. Agar Temur bo'lmaganda Eron To'xtamish qo'liga o'tib ketar edi. Amir Temurning Eronga "Uch yillik urush" boshlashi To'xtamishning shimol orqali Eronga kirishiga to'siq bo'ladi. Bunga ko'ra, Amir Temur Eron hududlarini yangi tatar-mo'g'ul hujumidan saqladi.

1388-yil To'xtamish Amir Temurning Sherozda ekanligidan foydalanib, Movarounnahrda katta kuch yuboradi va Sabronni qamal qiladi. Buni eshitib Umarshayx o'z kuchlari bilan Andijondan keladi. Jangda To'xtamish qo'shinlari yengadi va davlat ichkarisiga kiradi. Ular Xorazm yordamida Buxoro atroflarini vayron qildi, Keshdagi Zanjir Saroyini yondirdi.

1389-yilda ikkala tarafning kichik guruhlarini o'rtasida janglar bo'ladi.

1390-yil oxiridan boshlab Amir Temur To‘xtamishga qarshi ilk yirik jangga tayyorgarlik ko‘ra boshladi. Qo‘shin 1391-yil 19-yanvarda yo‘lga chiqadi. Yo‘lda To‘xtamish elchilari Temur oldiga keladilar va To‘xtamish nomidan 9 ot va 1 shunqor berib, sulh taklif qilishadi. Buning vaqtdan yutish uchun qilingan nayrang ekanini bilgan Temur taklifni qat’iyan rad etadi.

Ikki o‘rtadagi jang 1391-yil 18-iyun, dushanba kuni Qunduzcha (hozir Samara bilan Chistopol orasidagi Qondurcha shaharchasi) mavzesida bo‘ladi. Amir Temur bu jangda avvallari hech qo‘llanmagan “yetti qo‘l” tartibidan foydalanadi. Jangda yengilgan To‘xtamish Volga tarafga qochadi. Uning qochayotgan lashkarlari Amir Temur qo‘shini tomonidan yo‘q qilinadi.

XIV asr oxiriga kelib To‘xtamish Amir Temur uchun yana xavfli raqibga aylanib qoldi.

Shunga qaramay, Temur ishni tinch yo‘l bilan hal qilmoqchi bo‘ldi va To‘xtamish huzuriga Shamsuddin Olmalig‘iyini jo‘natdi. To‘xtamishda yarashishga moyillik bor edi. Lekin u o‘z beklarining noto‘g‘ri maslahatlariga quloq soldi va yarashuvni rad etdi. Natijada hal qiluvchi jang muqarrar bo‘lib qoldi.

1395-yil 28-fevralda Amir Temur To‘xtamishga qarshi ikkinchi yurishga chiqadi. Sohibqiron lashkari Sevinch (hozirgi Chechenistondagi Sunja) daryosi bo‘yida saf tortadi. To‘xtamish qo‘shini esa Tarak daryosi bo‘yida edi. 14-aprelda Temur qo‘shini Tarakning chap sohiliga o‘tadi. 15-aprel tunda To‘xtamish qo‘shini hujum qilmoqchi bo‘lganda Temur lashkari buni bartaraf etadi.

1395-yil 15-aprel tong saharda Amir Temur To‘xtamish ustiga to‘satdan hujum qildi. To‘xtamish ham bu jang hayot-mamot jangi bo‘lishini bilardi[6]. Temur bu safar ham qo‘shinni yetti qo‘lga bo‘ladi. Jangda yana Amir Temur zafar quchdi, To‘xtamish qochdi. Amir Temur To‘xtamishni quvib, Volgadagi Turatur kechigigacha boradi. To‘xtamish bu safar ham qochadi va Kama daryosi quyi oqimidagi Bulg‘or o‘rmonlariga berkinadi. Amir Temur To‘xtamishning taxtidan ag‘darilganini hamda uning o‘rniga o‘z qo‘li ostida xizmat qilayotgan O‘rusxonning o‘g‘li tayinlanganini

bildirdi. Shu tariqa To‘xtamish bilan muammolar uzil-kesil yakun topdi. Bu mojarodan Amir Temur g‘olib sifatida chiqdi.

To‘xtamish bilan so‘nggi jang haqida “Temur tuzuklari” asarida shunday deyilgan: “Hijriy 797-milodiy 1394-95 yilda Dashti Qipchoqqa kirdim va uzoq shimolida yastanib yotgan yerlarigacha bordim. Menga qarshi bo‘lgan Jo‘ji el-ulusini xarob qilib, o‘zimga tobe etdim. Beshinchi va oltinchi iqlim viloyatlari, uluslari va qal’alarini zabt etdim va g‘alabayu zafar quchib ortimga qaytdim”[7].

Rossiya tarixchilari B. D. Grekov va A. Y. Yakubovskiylarning ta’kidlashicha, Amir Temurning To‘xtamish ustidan qozongan g‘alabasi faqat O‘rta Osiyo uchun emas, Rus knyazliklarining birlashishlari uchun ham buyuk ahamiyat kasb etgan edi[8].

Xulosa: Ushbu maqolada keltirilgan ma’lumotlar Amir Temurning buyukligi, ulug‘vorligining yana bir kichik isbotidir. Chunki Amir Temurning To‘xtamish bilan munosabatlari orqali biz undagi samimiylilik, insonparvarlik, yordam berishdan aslo qaytmaslik kabi o‘ziga xosliklarini ko‘rishimiz mumkin.

Hech kimdan yordam ololmayotgan To‘xtamishga Amir Temur jonbozlik bilan yordam ko‘rsatdi. To‘xtamishga o‘z yurti taxtini egallashi uchun juda katta yordam ko‘rsatdi. Lekin To‘xtamish bu yaxshiliklarni munosib baholay olmadi. Temurga nisbatan ochiqchasiga teskari siyosat yurgizib, uni yo‘q qilmoqchi bo‘ldi. Lekin To‘xtamish bir jihatni esdan chiqargan edi, ya’ni unga qadar Amir Temur butun hayoti davomida atigi 1 ta jangni boy berganini hisobga olmadi. Natijada Amir Temurning sodiq ittifoqdoshi hamda ulkan zafarlarining sherigi sifatida tarixdan joy olish imkonini qo‘ldan boy berdi va tarixga avvaliga nonko‘r, keyinchalik qochqin, qo‘rqoq sifatida muhrlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Азамат Зиё. Узбек давлатчилиги тарихи. –Т.: Шарк, 2001. –Б. 161.
2. Аъламов М. Амир Темур жахон тарихида. –Т.: Шарк, 1996. –Б. 49, 52-56.

3. Ahmedov B. Temur tuzuklari. –T.: Yoshlar, 2018. –B. 72, 73.
4. Березиков Е. Буюк Темур. –Т.: Шарк, 1996. –Б. 365.
5. Люсьен Кэрэн. Амир Темур салтанати. –Т.: Маънавият, 1999. –Б. 75.
6. Muhammadjonov A. O‘zbekiston tarixi (IV asrdan XVI asrgacha). –Т.: Sharq, 2017. –B. 119, 120.
7. Содиков Х. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. –Т.: Art flex, 2010. –Б. 107.
8. O‘roqov D., Sharopov A. O‘zbekiston tarixidan universal qo‘llanma. –Т.: Akademnashr, 2013. –B. 91.